

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 224 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadullojevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalari qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik xususiyatlar	140
Sanayev Gayrat Shermuxamedovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	144
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Kattalar ta'limi texnologiyasi: muammolar, yondashuvlar va rivojlanish yo'nalishlari	148
Davletova A.	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari	152
G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish	156
Madmarova Gulchexra Qodirovna	
O'lkashunoslik materiallarining oliy ta'lim jarayonida tarbiyaviy salohiyatini ochib berish	160
Mamajonov Mo'minjon	
Muhandislik grafikasi darslarida o'quv faoliyatining shaxsga yo'naltirilgan innovatsion modeli	165
Mamasidikova Gulnora Muhammad qizi	
Sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy resurslarning pedagogik imkoniyatlari.....	169
Muhiddinov Muhriddin Nuriddin o'g'li	
Ijod maktablari o'quvchilarining badiiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati.....	173
Nurmatova Shohistaxon Muhammadjonovna	
Voleybolchi qizlarni tayyorlashning differensial vositalaridan foydalanish zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	178
Odilova Feruzaxon Valijon qizi	
PIRLS baholash tizimini qo'llash vositasida mustaqil o'qishga o'rgatishda IMEN texnologiyalaridan foydalanish.....	184
Olimjonova O'g'ilxon Abdurasul qizi	
Yoshlar o'rtasida internet qaramligi va ijtimoiy izolyatsiya zamonaviy Maugli sindromining klinik ko'rinishlari	188
Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich	
Boshlang'ich maktabda o'zbek tili darslarida differensial ta'limdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	192
Rasulova Nozigul Abdivahid qizi	
Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini takomillashtirish.....	196
Sharofova Nilufar Ilhom qizi	
Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari (PIRLS misolida).....	200
Tuxtasinova Munira Ibragimovna	
Fransuz tili darslarida tabiatshunoslik atamalarini boshlang'ich sinflarda shakllantirish va o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	204
Umarova Madinabonu Bahodir qizi	

O'smir psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning imkoniyatlari	208
Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi	
Nofillologlarni (filolog bo'lmaganlarni) kasbiy aloqa madaniyatiga o'rgatish maqsadida zamonaviy ingliz tilining lingvometodik tahlili.....	214
Zarina Itolmasova	
Forsayt va qaror qabul qilishni bog'lovchi kognitiv komponentlar.....	219
Hasanova Sumanbar Hamroqulovna	

O'SMIR PSIXOLOGIK SALOMATLIGINI BARQARORLASHTIRISHDA ART-TERAPIYADAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI

Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi

“Oila va gender” ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada o'smirlilik psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning psixologik imkoniyatlari masalasi ko'rsatib berilgan. Unda art-terapiyaning mazmun mohiyati, undan foydalanishning samaradorligi mezonlari ochib berilgan. Ayniqsa, psixologik salomatlikni ta'minlashda art-terapiyada qo'llaniladigan texnikalarini foydalanishning samaradorligi masalalari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: o'smir shaxsi, psixologik salomatlik, art-terapiya, jismoniy, psixologik, ma'naviy salomatlik, axloqiy mezonlar, xavotirlanish, o'zini ijobiy his qilish, kayfiyatning ijobiy emosional foni, refleksiya, yosh inqirozi, moslashuvchanlik, o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish qobiliyati.

Abstract: The article shows the issue of the psychological possibilities of using art therapy in stabilizing the psychological health of adolescents. It reveals the essence of art therapy, the criteria for the effectiveness of its use. In particular, the issues of the effectiveness of using techniques used in art therapy in ensuring psychological well-being are highlighted.

Key words: adolescent personality, psychological health, art therapy, physical, psychological, spiritual health, moral criteria, anxiety, positive self-esteem, positive emotional background of mood, reflection, age crisis, adaptability, ability to adapt to changing conditions.

Аннотация: В статье рассматриваются психологические возможности использования арт-терапии для стабилизации психологического здоровья подростков. В нем раскрывается сущность содержания арт-терапии, критерии эффективности ее использования. В частности, показаны вопросы эффективности использования техник, применяемых в арт-терапии, в обеспечении психологического здоровья.

Ключевые слова: личность подростка, психологическое здоровье, арт-терапия, физическое, психологическое, духовное здоровье, моральные критерии, тревожность, положительное самочувствие, положительный эмоциональный фон настроения, рефлексия, возрастной кризис, адаптивность, способность адаптироваться к меняющимся условиям.

KIRISH

Hozirgi kunda shaxsning psixologik salomatligini saqlash masalasi dolzarb o'zining dolzarbligi bilan ajralib turadi. Ma'lumki, zamonaviy inson rivojlanishining yetarlicha murakkab ijtimoiy-psixologik holati bilan bog'liq psixologik stresslarning o'sishi kuzatilmoqda.

Iqtisodiy, ijtimoiy, mafkuraviy vaziyatning beqarorligi kuzatilmoqda, ko'plab axloqiy mezonlarning qadrsizlanishi va jamiyatda qabul qilingan an'anaviy qadriyatlar tizimlarining almashtirilishi yuz bermoqda. Yuqoridagilarning barchasi insonlarning psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va ularning jismoniy, psixologik, ma'naviy salomatligiga ta'sir qiladi.

Bugungi kunda kattalar va bolalar o'rtasida malakali psixologik yordamga murojaatlar soni ortib bormoqda. Odamlar qo'rquv, hissiy charchoq, depressiyadan shikoyat qilishadi. Katta yoshdagi aholidagi psixologik muammolar zo'riqish, xavotirlanish, loqaydlik, hayot mazmunining yo'qligi, o'ziga nisbatan ishonchsizlik, befarqlik va boshqalarda namoyon bo'ladi.

Bu borada o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar va o'smirlarning katta foizi ma'lum bir hissiy va xulq-atvor buzilishlariga ega, bolalar va o'smirlar yomon kayfiyat, salbiy his-tuyg'ular bilan qanday kurashishni va o'z xulq-atvorini qanday tuzatishni va mavjud muammoli vaziyatdan chiqish yo'lini topishni bilmaydilar. Bularning barchasi insonlarning psixologik va ruhiy salomatligi bilan bog'liq jiddiy muammolarning belgilaridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixologik salomatlik - bu insonning shaxsiy salohiyatini ro'yobga chiqarish, hayotiy stresslarni yengish, unumli va samarali mehnat qilish, shuningdek, o'z jamoasining hayoti va rivojlanishiga hissa qo'shish qobiliyatiga ega bo'lgan holat.

Zamonaviy bosqichda insonning psixologik salomatligini mustahkamlash muammosining dolzarbligi shubha ostiga olinmaydi va I.V. Dubrovina, A.I. Zaxarov, Yu.I. Rodin, O.V. Xuxlayeva va boshqalar kabi xorij olimlarining tadqiqotlari bilan tasdiqlanadi.

Ijobiy yondashuv nuqtai nazaridan, psixologik salomatlik inson shaxsini rivojlantirish va boyitish, uni individuallashtirish qobiliyatini saqlab qolishdir. Shu sababli, sobiq sovet mamlakatlarida ijodiy terapiya yoki art-terapiyaga bo'lgan qiziqishning ortib borishi asosli bo'lib, bu terapiyaning ushbu turi har bir insonga xos bo'lgan salomatlik va kuchning ichki salohiyatiga yo'naltirilganligi, uning his-tuyg'ular, kayfiyatlar, his-tuyg'ularning tabiiy namoyon bo'lishiga urg'u berishi bilan izohlanadi.

Art-terapiya ijtimoiy, pedagogik, psixologik ishlarda badiiy ijod bilan shug'ullanish orqali inson ruhiyatini uyg'unlashtirish va rivojlantirish vositasi sifatida qo'llaniladi va san'atning psixologik ta'siriga kiradi ^[5]. Art-terapiya, V.V. Makarovning fikrlariga ko'ra, zamonaviy insonning o'z muammolariga, muvaffaqiyatsizlikka yoki o'zini to'liq amalga oshirmaslikka yumshoq, ekologik yondashuvga bo'lgan tobora ortib borayotgan ehtiyojiga to'liq mos keladi.

Xorijlik mutaxassislarning ta'kidlashicha, art-terapiyaning maqsadi ruhiy nuqsonlar yoki buzilishlarni aniqlash emas. Aksincha, u shaxsning kuchli tomonlariga qaratilgan, shuningdek, insonning ichki qo'llab-quvvatlashi va yaxlitligini tiklashning ajoyib xususiyatiga ega ^[6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy adabiyotlarda art-terapiya tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan: Art-terapiya - san'atga, birinchi navbatda, tasviriy va ijodiy faoliyatga asoslangan psixoterapiyaning maxsus shakli.

"Art-terapiya" (so'zma-so'z tarjima qilinganda san'at terapiyasi) atamasini 1938 yilda Adrian Xill sanatoriy-larda sil kasalligi bilan og'riqan bemorlar bilan olib borgan ishlarini tasvirlashda qo'llagan. Bu ibora shifoxonalar va ruhiy salomatlik markazlarida o'tkaziladigan san'at mashg'ulotlarining barcha turlariga nisbatan ishlatilgan. Art-terapiyaning asosiy maqsadi o'zini namoyon etish va o'zini o'zi anglash qobiliyatini rivojlantirish orqali shaxs kamolotini uyg'unlashtirishdan iborat.

Art-terapiyaning vazifalari (K. Rudestam):

- tajovuz va boshqa salbiy his-tuyg'ularga ijtimoiy maqbul yechim berish;
- yordamchi usul sifatida davolash jarayonini (psixoterapiya) osonlashtirish; psixodiagnostika uchun material olish;
- bostirilgan fikrlar va his-tuyg'ularni ishlab chiqish;
- mijoz bilan aloqa o'rnatish;
- o'zini o'zi nazorat qilishni rivojlantirish;
- his-tuyg'ular va his-tuyg'ularga e'tiborni jamlash;
- ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish va o'zini o'zi hurmat qilishni oshirish.

Art-terapiya diagnostik, regulativ, korreksion, kommunikativ funksiyalarni bajarishi mumkinligi aniqlandi.

Art-terapiya metodikasi inson duch keladigan ko'plab muammolarni hal qilish imkonini beradi:

- o'z his-tuyg'ulari va hissiyotlarini ifodalashga yordam beradi;
- art-terapiya stressli vaziyatlarga qarshi kurashishda ajoyib vosita hisoblanadi;
- art-terapiya metodikasi turli xil qo'rquvlar va fobiyalarni tuzatishga qaratilgan;
- bu o'zini o'zi anglashning yaxshi usuli;
- art-terapiya atrofda dunyoni tushunish imkoniyatlarini ochib beradi;
- o'z iste'dodlarini namoyon etish va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi;
- o'zini o'zi hurmat qilish, o'ziga ishonchni oshiradi;
- agar insonda jiddiy psixologik muammolar mavjud bo'lsa, mutaxassis art-terapiya yordamida bemorning ahvolini baholab, samarali davolashni belgilashi mumkin ^[2].

Art terapiya rasm terapiyasi, biblioterapiya, musiqaterapiya, raqs terapiyasi, kinoterapiya, dramaterapiya, qo'g'irchoq terapiyasi kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Art-terapevtik usullar mustaqil ravishda ham, boshqa terapiya turlariga yordamchi sifatida ham qo'llaniladi. Art-terapiya usulidan foydalanishning turli xil variantlari mavjud:

- mijozlar tomonidan tahlil qilish va talqin qilish orqali mavjud san'at asarlaridan foydalanish;
- mijozlarni mustaqil ijod qilishga undash;
- mavjud san'at asaridan foydalanish va mijozlarning mustaqil ijodkorligi;
- psixologning o'zi tomonidan mijoz bilan o'zaro munosabatlarni o'rnatishga qaratilgan ijod (haykaltaroshlik, rasm chizish va boshqalar).

Art-terapiya usulining boshqa psixokorreksion usullardan afzalliklarini ham ko'rsatib o'tish lozim.

A. I. Kopitin quyidagilarni ajratib ko'rsatadi:

- dyeyarli har bir inson (yoshi, madaniy tajribasi va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar) undan tasviriy faoliyatga qobiliyat yoki badiiy mahorat talab qilmaydigan art-terapevtik faoliyatda ishtirok etishi mumkin. Har bir inson bolaligida rasm chizgan, haykal yasagan, o'ynagan. Shuning uchun art-terapiya usulidan foydalanishda deyarli hech qanday yoshga bog'liq cheklovlar mavjud emas.
- art-terapiya asosan noverbal muloqot vositasidir. Bu, ayniqsa, nutqni yetarli darajada egallamagan, o'z kechinmalarini og'zaki tasvirlashda qiynaladigan yoki aksincha, nutqiy muloqot bilan haddan tashqari bog'liq bo'lganlar uchun juda qadrlidir. Ramziy nutq tasviriy san'atning asoslaridan biri bo'lib, insonga o'z kechinmalarini aniqroq ifodalash, vaziyat va hayotiy muammolarga yangicha qarash va shu orqali ularni hal qilish yo'llarini topish imkonini beradi [5].

Tasviriy faoliyat odamlarni yaqinlashtirishning qudratli vositasi, psixolog (pedagog, ijtimoiy xodim) va mijoz o'rtasidagi o'ziga xos ko'prikdir. Bu, ayniqsa, o'zaro begonlashuv vaziyatlarida, aloqa o'rnatishda qiyinchiliklarga duch kelganda, juda murakkab va nozik mavzu bo'yicha muloqot qilishda juda qimmatlidir.

Tasviriy faoliyat ko'p hollarda "ong syenzurasini"ni chetlab o'tishga imkon beradi. Shuning uchun u ongsiz jarayonlarni o'rganish, yashirin g'oyalar va holatlarni, kundalik hayotda "siqib chiqarilgan" yoki zaif namoyon bo'lgan ijtimoiy rollar va xatti-harakat shakllarini ifodalash va dolzarblashtirish uchun noyob imkoniyatdir.

Art-terapiya o'zini o'zi erkin ifodalash va o'zini o'zi anglash vositasidir. U "insaytga yo'naltirilgan" xarakterga ega bo'lib, ishonch, yuqori bag'rikenglik va insonning ichki dunyosiga e'tibor muhitini nazarda tutadi.

Tasviriy san'at asarlari inson kayfiyati va fikrlarining ob'yektiv dalili bo'lib, ulardan holatni retrospektiv, dinamik baholash, tegishli tadqiqotlar o'tkazish va taqqoslash uchun foydalanish imkonini beradi.

Art-terapevtik ish ko'p hollarda odamlarda ijobiy his-tuyg'ularni uyg'otadi, loqaydlik va tashabbussizlikni yengishga, yanada faol hayotiy pozitsiyani shakllantirishga yordam beradi.

Art-terapiya insonning ijodiy salohiyatini, o'zini o'zi boshqarish va davolashning ichki mexanizmlarini safarbar qilishga asoslangan. U o'zini o'zi faollashtirishning asosiy ehtiyojiga javob beradi: insonning keng imkoniyatlarini ochish va uning dunyoda o'zining individual va takrorlanmas mavjudlik usulini tasdiqlash [5].

TAHLIL VA NATIJALAR

Art-terapiyada qo'llaniladigan materiallarga kelsak, ularni odatda art-terapevtning o'zi taqdim etadi. Materiallarga turli sifat va o'lchamdagi qog'oz, bo'yoqlar (akvarel, akril, guash), pastel (moyli va quruq), qalamlar, flomasterlar va markerlar, badiiy ko'mir, kollajlar uchun materiallar (rangli rasmlar bilan turli jurnallar, to'qimachilik bo'laklari, folga, jun va paxta iplari o'ramlari va h.k.), shuningdek, loy, yelim, skotch kiradi. Instrument sifatida suvda eriydigan bo'yoqlar bilan ishlash uchun cho'tkalar, qaychi, tikuv ignalari, trikotaj spitsalari va muayyan ijodiy mahsulotlarni yaratishda zarur bo'lgan boshqa instrumentlardan foydalanish mumkin [6].

Art-terapiya turli badiiy shakllar orqali odamlarga o'z his-tuyg'ulari, fikrlari va tasavvurlarini kashf etish, ko'rinadigan qilishda samarali yordam beradi. O'zini o'zi namoyon qilishning maqsadi odamlarga hissiy tushkunlik yoki ruhiy jarohatning manbasini tushunishga yordam berish va nizolarni bartaraf etish yoki hal qilishdir.

Badiiy ifoda orqali o'zini namoyon qilish jismoniy salomatlik holatiga sezilarli hissa qo'shadi va odamlarning ijobiy kayfiyatini rag'batlantiradi. Jahl, xavotir, qo'rquvning ichki psixologik makonda to'planishining stress hosil qiluvchi ta'siri yaxshi ma'lum. Bu his-tuyg'ular ifodalanmagan bo'lsa-da, tanaga salbiy ta'sir ko'rsatib, yurak xastalıkları, turli og'riqlar, immunitetning pasayishini keltirib chiqaradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, salbiy his-tuyg'ular va fikrlardan xalos bo'lish natijasida organizmning atrof-muhitning zararli ta'sirlariga qarshilik ko'rsatish qobiliyati oshadi.

San'at bemorlarning fikrlari va his-tuyg'ularini ifodalash usuli bo'lib xizmat qiladi va shu bilan mutaxassis-larga bemorlar haqida ma'lumot beradi. Rasm chizish ifodalanmagan his-tuyg'ularni ifodalashning maqbul usuli hisoblanadi ^[8].

Art-terapiya, birinchi navbatda, og'ir hissiy buzilishlar, shuningdek, muloqotdagi qiyinchiliklar, yopiqlik, tortinchoqlik holatlarida ko'rsatiladi. Rasm terapiyasi eng to'liq ishlab chiqilgan. Shu munosabat bilan quyida art-terapevtlar tomonidan korreksion mashg'ulotlarni o'tkazish doirasida qo'llaniladigan mashqlar va usullardan namunalar keltiramiz.

Tasviriy ijod mijozga o'zini his qilish va tushunish; o'z fikrlari va his-tuyg'ularini, orzu va umidlarini erkin ifodalash; o'zligicha qolish, shuningdek, o'tmishdagi salbiy kechinmalardan xalos bo'lish imkonini beradi. Bu nafaqat atrof-muhit va ijtimoiy voqelikning mijozlar ongida aks etishi, balki uni modellashtirish, unga munosabat bildirishdir ^[3]. Qadimdan ma'lumki, rasmlar insonga juda katta ta'sir ko'rsatadi: kayfiyat yaratadi va ma'lum his-tuyg'ularni uyg'otadi. Tasviriy san'atning eng kuchli ifoda vositalaridan biri bu bizni o'rab turgan dunyoning xilma-xilligini o'zida mujassamlashtirgan bo'yoqlardir. His-tuyg'ularingizni ifodalash uchun biror narsa deyishingiz shart emas, balki bo'yoq yoki qalam olib, his-tuyg'ularingizni rasmda ifodalashingiz mumkin.

Rasm chizish orqali inson o'z his-tuyg'ulari, istaklariga erk beradi, rasm chizish orqali u voqelikni angelaydi, ba'zan uni modellashtiradi, o'zi uchun og'riqli bo'lgan obrazlar va voqealarni osonroq idrok etadi. Odatda mavzular quyidagilarni qamrab oladi: O'zimga, oilamga munosabat ("Men o'tmishda", "Men qanday bo'lsam, shundayman", "Mening odatiy kunim", "Men uydaman", "Mening dunyom", "Men o'zimni ishonchsiz his qiladigan vaziyatlar"). Mavhum tushunchalar ("Yolg'izlik", "Qo'rquv", "Muhabbat", "Uch istak", "Baxt oroli").

Art-terapiya usullari psixologlar va psixiatrlar tomonidan faol qo'llaniladi. Ular allaqachon aniqlab olishgan: rasmlar, chizmalar va oddiy aji-buji yozuvlar insonni nima bezovta qilayotgani va qiynayotganini aniq aytish imkonini beradi. Oddiy art-terapiya usullari yordamida siz o'zingizni boshqara olasiz, kayfiyatingizni, his-tuyg'ularingizni va hatto hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartirishingiz mumkin ^[1].

Mutaxassislar insonning hissiy holatini barqarorlashtirish uchun izoterapiyada eng ko'p qo'llaniladigan mashqlar va usullarga misollar keltiramiz.

1. **"Erkin mavzuda rasm ishlash" texnikasi.** Ushbu texnikadan foydalangan holda, psixolog mijozdan o'zi xohlagan narsani chizishni va ish paytida his qiladigan barcha fikrlar va emosiyalari haqida gapirib berishni so'raydi. Ushbu texnikaning asosiy qiymati katarsisga olib kelishi mumkin bo'lgan ijodiy harakatning o'z-o'zidan sodir bo'lishidir.
2. **"Berilgan mavzuda rasm ishlash" texnikasi.** Mutaxassis mijozning o'ziga, tashqi dunyoga va uni o'rab turgan odamlarga bo'lgan munosabatini aks ettiradigan rasm chizishni topshiradi.
3. **"Xom qog'ozga rasm chizish" texnikasi.** Mutaxassis odamdan qog'ozni gubka bilan namlashni va unga nuqtalar qo'yishni, bo'yoqlarning yoyilishini kuzatgan holda chiziqlar chizishni so'raydi. Ushbu mashq zo'riqishni bartaraf etish, taktil stimulyatsiya, hissiy holatni uyg'unlashtirish, tasavvurni rivojlantirish maqsadida o'tkaziladi.
4. **"Mening hayotim" texnikasi.** Mazkur metodika verbal muloqotda ochilmay qolgan mavzu va muammolarni aniqlash imkonini beradi. Badiiy ijodni boshlashni osonlashtirish uchun jurnallardan rasmlarni kesib olish va ularni varaqqa yopishtirish taklif qilinganda jurnal fotokollaji usulidan foydalanish tavsiya etiladi. Ish yakunida kompozisiyaning har bir bo'lagiga nom beriladi va u o'z hayotining yorqin taassurotlari bilan bog'lanadi ^[3].
5. **"Qorako'l" texnikasi.** Texnika sensor perseptiv sohani rivojlantirishga, tasavvurni, fantaziyani rivojlantirishga, "rasm chizishni bilmayman" sindromi bilan ishlashga, guruhni jipslashtirishga, o'zini o'zi spontan ifodalashga, emosional zo'riqishni bartaraf etishga qaratilgan. Texnologiya individual va guruhli rejimda o'tkaziladi.

Odam qalamni bir varaq qog'oz ustida maqsadsiz erkin harakatlantirmoqda. Chiziqlarning murakkab "to'plami" hosil bo'ladi, unda qandaydir obrazni ko'rish va uni rivojlantirish kerak. Keyin o'z his-tuyg'ularingiz va assosiativlaringizni ifodalashingiz kerak, bu obraz bilan bog'liq holda u haqida hikoya tuzishingiz mumkin.

Ishning ikkinchi bosqichi – qo'lning uchta harakati (3 ta qorako'l) yordamida hosil bo'lgan obrazni o'zgartirish. Guruh rejimida ish yaratayotganda, har bir kishi navbatma-navbat qorako'l chizib, qandaydir yagona obraz yaratishga harakat qilishi kerak.

Yosh bolalar va motorikasi zaif rivojlangan yoki sensor deprivatsiyaga ega bo'lgan bolalar bilan turli xil bo'yoqlarga botadigan barmoqlar bilan qoramalar chizish mumkin. Bunday maqsadlarda suyuq guashdan foydalangan ma'qul.

“Mening o‘zligim qirralari” texnikasi:

- o‘z “Men”ining xususiyatlarini, ularning integratsiyasini anglashga;
- o‘zini o‘zi hurmat qilishni oshirishga;
- o‘z shaxsining alohida xususiyatlarini qabul qilmaslik bilan bog‘liq zo‘riqishni olib tashlashga qaratilgan.

Qog‘oz varag‘i taklif etiladi, uning markaziga mijoz o‘z ismini yozishi yoki fotosuratini yopishtirishi kerak. O‘z portretini chizishga ruxsat beriladi. O‘z atrofingizga shaxsning turli qirralarini aks ettiruvchi tasvirlarni joylashtirishingiz kerak. Qalamlar yordamida o‘z “Men”ining turli zonalari turli ranglar bilan belgilanadi: shaxsning ma’naviy, intellektual, jismoniy va boshqa jihatlari, bu zonalarga tegishli tasvirlar joylashtiriladi. Yana bir variant o‘z “Men”ining qirralarini turli personajlar hamjamiyati ko‘rinishida tasvirlash bo‘ladi. Ish tugagach, har bir obraz haqida gapirib, taqdimot qilish kerak. Keyingi qadam - ishlar ko‘rgazmasini o‘tkazish.

Psixolog obrazlarning joylashishiga, katta-kichikligiga, ranglar gammasiga va boshqa xususiyatlariga alohida e’tibor berishi kerak.

“O‘tmish, kelajak, hozirgi zamon” texnikasi. Metodika tajribani integratsiyalashga; o‘tmish, hozirgi zamon voqealari bilan bog‘liq psixoemotsional zo‘riqishni bartaraf etishga; hayotiy istiqbolni qurishga qaratilgan. Ishtirokchilar o‘zlarining o‘tmishi, buguni va kelajagini aks ettiruvchi uchta rasm yoki kompozitsiya yaratish vazifasini oladilar.

Ushbu topshiriqni bajarishning turli variantlari mavjud: - jurnallar, gazetalar, o‘z fotosuratlari va boshqa materiallardan foydalangan holda ushbu mavzu bo‘yicha kollajlar tuzish; - berilgan mavzu bo‘yicha rasmlarning har birida bola uchun o‘tmishda, hozirda, kelajakda muhim o‘rin egallagan insonlarni tasvirlash; - kelajakni tasvirlashda uni uchta yo‘ldan iborat chorraha sifatida tasavvur qilish: o‘ngga borasan..., to‘g‘riga borasan..., chapga borasan...

Keyingi qadam - har bir obrazning batafsil tavsifi bilan o‘z ishlarining taqdimoti. Keyinchalik bu ishlardan ko‘rgazma qilish mumkin. Platon inson o‘z hayotida javob olishi kerak bo‘lgan uchta eng muhim savolni belgilab berdi.

Birinchi savol: “Men kimman?” - bu hozirgi zamonning bir jihati.

Ikkinchi savol: “Men qayerdan keldim?” - bu o‘tmishning bir jihati.

Uchinchi savol: “Qayoqqa ketyapman?” - bu kelajakning bir jihati.

Ish jarayonida inson o‘z tasavvurlarini strukturalashtiradi va birlashtiradi, kelajakni loyihalashtiradi. Ushbu texnologiya diagnostika nuqtai nazaridan ham qiziqish uyg‘otadi. Asarlar va ularning talqinlarini tahlil qilib, o‘tmish tajribasi, hozirgi vaziyat va kelajak haqidagi tasavvurlar haqida yetarlicha material olish mumkin.

“Muammolar” texnikasi. Zo‘riqishni bartaraf etish, muammoga boshqa tomondan qarash qobiliyatini rivojlantirish maqsadida o‘tkaziladi. Qog‘oz varag‘ida eng muhim yoki barqaror xarakterga ega bo‘lgan muammoni tasvirlash kerak. Keyin bolalarga ushbu muammo bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan foydani chizish taklif etiladi. Keyingi qadam - ishning orqa tomonidan o‘smirning aniq muammosi bilan bog‘liq savollarga javob berish:

- nima uchun men “qiyin” bo‘lishim kerak;
- nima uchun men doimo do‘stlarim bilan janjallashishim kerak;
- nima uchun men o‘qituvchilarga qo‘pollik qilishim kerak va boshqalar.

Asosiysi, mijoz barcha savollarga javob berishi kerak. So‘ngra munozara bo‘ladi.

“Tarix chizish” texnikasi. Ushbu metodikaning vazifalari: tashxis qo‘yish, noadekvat xulq-atvor model-larini tuzatish, ichki nizolarni hal qilish, hissiy zo‘riqishni bartaraf etish. Ushbu texnologiya individual rejimda amalga oshiriladi.

Mijozga biror hikoyaga illyustratsiya chizish taklif etiladi. So‘ngra psixolog bola bilan suhbat o‘tkazadi. Agar bola taklif etgan syujet muammoli xarakterga ega bo‘lsa, unga “Agar bu hikoya davom ettirilsa, unda voqealar qanday rivojlangan bo‘lar edi?” yoki “Sen bu hikoyada nimani yaxshi tomonga o‘zgartirgan bo‘larding?” mavzusida rasm chizish taklif etiladi. Quyidagi rasmlar muammoli vaziyat yechilgunga qadar komikslar tamoyili asosida yaratiladi. Har bir rasmdan so‘ng psixolog muhokama o‘tkazadi [7].

“Quvonch manzarasi” texnikasi. Psixolog o‘z quvonchining rasmini chizmoq vazifasini beradi. Bu konkret yoki abstrakt obraz bo‘lishi mumkin. Topshiriqni bajarish jarayonida mijoz rasm chizish jarayoniga shon‘g‘ib, o‘z his-tuyg‘ulari va ichki ovozigacha quloq solishi muhimdir. Ish tugagach, 10-15 minutga chetga surib qo‘yiladi. Keyinchalik, rasimga qaytish va unga qarashda o‘z his-tuyg‘ularingizni aniqlash muhimdir, agar ular ijobiy va “iliq” bo‘lsa, demak, mijoz qo‘yilgan vazifani uddaladi. Rasmda qaysi bo‘yoqlar ustunlik qilishiga qarab,

odamning holati haqida ko'p narsa aytish mumkin. Ushbu texnika ma'naviy va jismoniy charchoq, kayfiyatning pasayishi, ruhiy zo'riqish holatida qo'llaniladi [1].

Ushbu maqola doirasida barcha art-terapevtik texnika va mashqlarni qamrab olishning iloji yo'q, chunki ular juda ko'p. Unda emosional zo'riqishni bartaraf etish, bolalar va kattalarning emosional sohasini barqarorlashtirishga qaratilgan amaliy mashqlardan misollar keltirilgan. Art-terapevtik usullarni qo'llash sohalari esa ancha keng bo'lib, juda ko'plab psixologik muammolarni hal qilish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Badiiy ifoda jarayoni shaxsning psixologik salomatligini mustahkamlash bilan bevosita bog'liq bo'lib, nafaqat hissiy buzilishlarni tuzatishning samarali usuli, balki muhim psixoprofilaktik omil sifatida ham qaralishi mumkin. Art-terapevtik texnologiyalardan foydalanish psixologga insonga o'z muammolarini hal qilishda yordam berish, uning hissiy muvozanatini tiklash, dunyo tasvirini uyg'unlashtirish va shaxsning psixologik salomatligini mustahkamlashga yordam beradi. Shaxsning psixologik salomatligi mezonlari esa quyidagilardir:

- o'zini ijobiy his qilish,
- kayfiyatning ijobiy emosional foni,
- refleksiya rivojlanishining yuqori darajasi,
- yosh inqirozlaridan muvaffaqiyatli o'tish,
- sotsiumga moslashuvchanlik,
- o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish qobiliyati.

Art-terapiya mutaxassislar va mijozlar orasida tobora ommalashib borayotgani ajablanarli emas, chunki u ko'plab muammolarni "psixologik xavfsiz" hal qilish va shaxsning psixologik salomatligini saqlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бильданова В. Р. Психология стресса и методы его профилактики: учебно-методическое пособие / сост. – В.Р. Бильданова, Г.К. Бисерова, Г.Р. Шагивалеева. – Елабуга : ЕИ КФУ, 2015. – 142 с.
2. Бондарчук Е. В. Арт-терапия : учебно-методический комплекс по учеб. дисц. "Арт-терапия" для специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика / Е.В. Бондарчук – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2019. – 82 с.
3. Киселева М. В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе / М. В. Киселева. – СПб. : Речь, 2007. – 336 с.
4. Копытин А. И. Арт-терапия детей и подростков / А. И. Копытин, Е. Е. Свистовская. – М. : Когито-Центр, 2007. – 196 с.
5. Копытин А. И. Основы арт-терапии / А. И. Копытин. – СПб.: Лань, 1999. – 255 с.
6. Лебедева Л. Д. Педагогические основы АРТ-терапии в образовании учителя : автореферат дис. ... доктора педагогических наук : 13.00.01 / Л. Д. Лебедева ; Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования. – Санкт-Петербург, 2001. – 46 с.
7. Сакович Н. А. Техники и технологии арт-терапии в практике педагогов-психологов учреждений образования (из опыта работы): учебно-метод. пособие / сост. Н. А. Сакович. – Минск : АПО, 2013. – 118 с.
8. Сусанина И. В. Введение в арт-терапию: учебное пособие / И. В. Сусанина. – М. : "Когито-Центр", 2007. – 95 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.